

Nivel de ansiedad en pacientes con EPOC y AOS en el primer nivel de atención

Karina Denisse Salinas Rodríguez, Ana Lilia González Ramírez

Instituto Mexicano del Seguro Social/ Unidad de Medicina Familiar No.84 Chimalhuacán

Resumen

La Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) y la Apnea Obstructiva del Sueño (AOS) son patologías respiratorias crónicas que comparten mecanismos fisiopatológicos como la hipoxemia intermitente y la activación persistente del sistema nervioso simpático, factores que contribuyen al desarrollo de trastornos psicológicos, particularmente ansiedad. A pesar de su relevancia clínica, el nivel de ansiedad en esta población ha sido poco explorado en el primer nivel de atención. El objetivo de este estudio fue describir el nivel de ansiedad en pacientes con diagnóstico previo de EPOC y AOS adscritos a la Unidad de Medicina Familiar No. 84 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Se realizó un estudio descriptivo, observacional y transversal con una muestra probabilística aleatoria simple de 169 participantes. Se aplicó la Escala de Ansiedad Generalizada (GAD-7) para identificar la severidad de síntomas ansiosos. La población presentó una edad media de 67 años; el 61.5% fueron mujeres y la escolaridad predominante fue primaria (37.3%). Entre los tratamientos utilizados se encontró el uso de inhaladores en 71.6%, oxígeno suplementario en 60.9% y CPAP en 49.7%. La comorbilidad más frecuente fue hipertensión arterial sistémica (78.7%). Se observó que el 68.1% de los participantes presentó algún grado de ansiedad, predominando la ansiedad leve (50.9%), seguida de ansiedad moderada (15.4%) y severa (1.8%). Los resultados evidencian la necesidad de incorporar el tamizaje sistemático de ansiedad en la atención de pacientes con EPOC y AOS, con el fin de mejorar el abordaje integral, la adherencia terapéutica y la calidad de vida.

Abstract

Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) and Obstructive Sleep Apnea (OSA) are chronic respiratory disorders characterized by intermittent hypoxemia and increased sympathetic activation, which contribute to the development of psychological alterations such as anxiety. Despite its clinical relevance, anxiety levels in this population remain understudied in primary care settings. This study aimed to describe anxiety levels in patients with previously diagnosed COPD and OSA assigned to Family Medicine Unit No. 84 of the Mexican Institute of Social Security. A descriptive, observational, and cross-sectional study was conducted with a probabilistic simple random sample of 169 subjects. The Generalized Anxiety Disorder Scale (GAD-7) was used to determine anxiety severity. The mean age was 67 years; 61.5% were women, and the predominant education level was elementary school (37.3%). Regarding treatments, 71.6% used inhalers, 60.9% supplemental oxygen, and 49.7% CPAP. The most frequent comorbidity was systemic arterial hypertension (78.7%). Anxiety was present in 68.1% of participants, with mild anxiety as the most common level (50.9%), followed by moderate (15.4%) and severe (1.8%). Findings highlight the need for regular anxiety screening among patients with COPD and OSA to strengthen comprehensive care, improve treatment adherence, and enhance quality of life.

Palabras Clave: EPOC, Apnea obstructiva del sueño, ansiedad, GAD-7

Keywords: COPD, Obstructive sleep apnea, anxiety, GAD-7

1. INTRODUCCIÓN

La Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) y la Apnea Obstructiva del Sueño (AOS) representan dos de las patologías respiratorias crónicas con mayor impacto epidemiológico, clínico y económico a nivel global, por su elevada prevalencia y asociación con complicaciones sistémicas [1,2]. Ambas enfermedades comparten mecanismos fisiopatológicos relacionados con la hipoxemia persistente, el aumento del estrés oxidativo y la activación del eje hipotálamo-hipófisis-suprarrenal, lo que favorece alteraciones psicológicas como ansiedad y depresión. La ansiedad en particular se asocia con incremento de la disnea, menor adherencia terapéutica,

limitación funcional, exacerbaciones frecuentes y mayor mortalidad [3]. A pesar de su relevancia, la evaluación sistemática de ansiedad en pacientes con EPOC y AOS no forma parte rutinaria de la consulta en el primer nivel de atención.

2. MARCO TEÓRICO

Definición

Pese a que la EPOC y la AOS son patologías respiratorias crónicas, la primera se caracteriza por una limitación crónica al flujo aéreo, acompañada de síntomas respiratorios persistentes; mientras que la segunda implica episodios repetidos de apnea o hipopnea durante el sueño. Cabe destacar y como eje fundamental en este estudio, la ansiedad generalizada se caracteriza por ser una preocupación excesiva acompañada de síntomas autonómicos [4-6].

Epidemiología

En el transcurso de la última década la EPOC afecta al 10.3% de adultos entre la tercer y séptima década de la vida [7], por su parte la AOS el 26% en mujeres y 49.7 % en hombres entre los 30 a 60 años [8]. Existe mayor ansiedad en individuos con enfermedades respiratorias, relacionado con el impacto psicológico y síntomas como la dificultad para respirar. Los trastornos de ansiedad tienen una prevalencia global entre 4-24% [9]; la evidencia disponible reporta prevalencias de ansiedad entre 8-18% en EPOC y hasta 47% en AOS [10-13]; sin embargo, pocos estudios describen el nivel de ansiedad medido con escalas validadas. En este contexto, conocer su distribución permite implementar estrategias preventivas, diagnósticas y terapéuticas oportunas.

Fisiopatología

La obstrucción persistente al flujo aéreo en la EPOC y los eventos repetidos de apnea/hipopnea en la AOS derivan en hipoxia crónica o intermitente. La hipoxia activa quimiorreceptores periféricos y centrales, incrementando el tono simpático y la secreción de catecolaminas, además de estimular el eje hipotálamo-hipófisis-suprarrenal [14,15]. Esta hiperactivación neuroendocrina es un mecanismo clave en la fisiopatología de la ansiedad, caracterizado por mayor reactividad amigdalal, disfunción en la modulación de cortisol y un aumento en el tono simpático [16,17].

De esta manera, la hipoxia crónica o intermitente propia de EPOC y AOS favorece la aparición y persistencia de ansiedad.

Clasificación

El DSM-V de la Asociación Americana de Psiquiatría, distingue diversas entidades clínicas, como: Trastorno de ansiedad por separación, mutismo selectivo, trastorno de pánico, agorafobia, fobia específica, ansiedad social, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de ansiedad inducido por sustancias, aquella atribuida a condiciones médicas y la no específica [18].

En la literatura clínica, la ansiedad también se clasifica según su severidad en tres niveles -leve, moderada y severa- los cuales se diferencian por la intensidad de los síntomas cognitivos y somáticos [19,20]:

- Ansiedad leve: se presenta como una sensación ligera de incomodidad, manteniendo un estado de alerta que favorece la concentración, la resolución de problemas y la sensación de control.
- Ansiedad moderada: genera nerviosismo e inquietud acompañados de manifestaciones fisiológicas como taquipnea, aumento de la presión arterial, molestias gastrointestinales y dificultad para conciliar el sueño o relajarse.
- Ansiedad severa: afecta de manera importante la capacidad de análisis y la percepción del entorno, provocando pensamiento fragmentado y dificultades para aprender o seguir secuencias lógicas. A nivel fisiológico pueden presentarse respiración entrecortada, sensación de ahogo, temblores, hipertonía, expresión de miedo intenso y elevación marcada de la presión arterial, reflejando la activación máxima de la respuesta de lucha o huida.

Evaluación y medición de la ansiedad

El diagnóstico clínico de los trastornos de ansiedad se establece con base en los criterios del DSM-V, los cuales incluyen preocupación excesiva y síntomas asociados, presentes durante al menos seis meses [21]. Sin embargo, en el ámbito de investigación y en la práctica clínica cotidiana se emplean instrumentos estandarizados que permitan valorar la presencia y severidad de los síntomas. Entre los más utilizados se encuentran la Escala de Hamilton para ansiedad, el inventario de Beck y la Escala de Ansiedad Generalizada de 7 ítems (GAD-7) [22].

La GAD-7 es un instrumento breve, de fácil aplicación y validado internacionalmente, que permite clasificar la severidad de los síntomas en categorías que van desde ausencia hasta ansiedad severa [23]. Su utilidad radica en la rapidez para identificar niveles de ansiedad y en su capacidad para apoyar el tamizaje sistemático en poblaciones con enfermedades crónicas, como EPOC y AOS, donde la ansiedad puede estar subdiagnosticada.

3. METODOLOGÍA

Estudio de tipo descriptivo, observacional y transversal. Cuyo objetivo fue describir el nivel de ansiedad en población con EPOC y AOS adscrita a la Unidad de Medicina Familiar No.84 del IMSS, ubicada en Chimalhuacán, Estado de México. Se incluyeron 169 pacientes (tamaño de la muestra calculado con fórmula para poblaciones finitas) con diagnóstico de EPOC o AOS mínimo de 5 años, con comorbilidades diabetes mellitus tipo 2 e hipertensión arterial sistémica seleccionados mediante muestreo aleatorio simple, excluyendo aquellos con diagnóstico y tratamiento previo de trastornos psiquiátricos, deterioro cognitivo, exacerbación de patologías de base o enfermedades terminales.

Se aplicó con previa firma de consentimiento informado la Escala de Ansiedad Generalizada de 7 ítems (GAD-7) para determinar el nivel de ansiedad, con un alfa de Cronbach entre 0.85 y 0.93, lo que respalda su confiabilidad [24].

Se realizó un análisis univariado para la variable cuantitativa (edad), calculando medidas de tendencia central y medida de dispersión. De las variables cualitativas sociodemográficas (edad, sexo, escolaridad, estado civil y ocupación), uso de inhaladores, oxigenoterapia, dispositivos de suplementación de oxígeno y comorbilidades (Hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2 y niveles de ansiedad) se obtuvieron frecuencias y porcentajes mediante estadística descriptiva (SPSS).

Consideraciones éticas

El estudio contó con la aprobación del Comité Local de Investigación en Salud 1408, Unidad Médica No.64, con los siguientes registros:

- COFEPRIS: 17CI 15 104 043
- CONBIOÉTICA: 15CEI 003 2018041
- Registro institucional IMSS: R-2024-1408-032

4. RESULTADOS

La edad media fue de 67 años, predominando el sexo mujer (61.5%), la ocupación principal fue hogar (56.8%) y la escolaridad más frecuente fue primaria (37.3%). Las características sociodemográficas de los participantes se describen en la **Tabla 1**. El 71.6% refirió uso de inhaladores y el 60.9% oxígeno suplementario; de estos, la cánula puntilla nasal fue el dispositivo más utilizado (46.7%), el 49.7% utilizaba CPAP (**Tabla 2**).

La comorbilidad hipertensión arterial sistémica se presentó en el 78.7% y 51.5 % diabetes mellitus tipo 2 (**Tabla 3**).

En la evaluación de ansiedad mediante GAD-7 se encontró:

- Ansiedad leve: 50.9%
- Ansiedad moderada:50.9%
- Ansiedad severa: 1.8%
- Sin ansiedad: 31.9%

En conjunto, el **68.1%** de los participantes presentó algún nivel de ansiedad (**Tabla 4**).

Tabla 1. Características sociodemográficas

Variable	N=169	
	Frecuencias	%
Sexo:		
Hombres	65	38.5
Mujeres	104	61.5
Edad		
años, media, DE	67.37	(12.46)
Escolaridad:		
Sabe leer y escribir	23	13.6
Primaria	63	37.3
Secundaria	47	27.8
Bachillerato o Técnico	21	12.4
Licenciatura	7	4.1
Otra	8	4.7
Estado civil:		
Soltero	28	16.6
Unión libre	10	5.9
Casado	93	55

Divorciado	6	3.6
Viudo	32	18.9
Ocupación		
Hogar	96	56.8
Empleado	23	13.6
Comerciante	12	7.1
Jubilado	7	4.1
Pensionado	22	13
Otro	9	5.3

Fuente: Tablas de salida diciembre de 2024 a febrero de 2025

Tabla 2. Características del tratamiento respiratorio y dispositivos utilizados en la población estudiada

Variable	N=169	
	Frecuencias	%
Inhaladores		
No	48	28.4
Si	121	71.6
Oxigenoterapia		
No	65	38.5
Si	103	60.9
Dispositivos de administración de oxígeno		
Cánula puntilla nasal	79	46.7
Mascarilla tipo Venturi	29	17.2
Cánula nasal de alto flujo	1	.6
Ninguno	60	35.5
CPAP		
No	85	50.3
Si	84	49.7

Fuente: Tablas de salida diciembre de 2024 a febrero de 2025

Tabla 3. Frecuencia de diabetes mellitus tipo 2 e hipertensión arterial sistémica en población con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica y Apnea Obstructiva del Sueño en la UMF No. 84

Variable	N=169	
	Frecuencias	%
Diabetes tipo 2		
No	82	48.5
Si	87	51.5
Hipertensión arterial sistémica		
No	36	21.3
Si	133	78.7

Fuente: Tablas de salida diciembre de 2024 a febrero de 2025

Tabla 4. Nivel de Ansiedad en población con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica y Apnea Obstructiva del Sueño en la UMF No. 84

Variable	N=169	
	Frecuencias	%
Nivel de ansiedad		
Sin ansiedad	54	32
Ansiedad leve	86	50.9
Ansiedad moderada	26	15.4
Ansiedad severa	3	1,8

Fuente: Tablas de salida diciembre de 2024 a febrero de 2025

5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Discusión

Los resultados de este estudio evidencian una elevada frecuencia de ansiedad en pacientes con EPOC y AOS atendidos en primer nivel de atención, hallazgo consistente con lo reportado en investigaciones nacionales e internacionales. Aunque la prevalencia encontrada difiere entre estudios, las variaciones parecen relacionarse con diferencias metodológicas, el contexto clínico, las características sociodemográficas y la carga de comorbilidades de cada población.

Hernández-Solís et al. Reportaron una frecuencia de ansiedad del 74.4% en pacientes con enfermedades respiratorias crónicas, porcentaje ligeramente mayor al observado en nuestro estudio[25], porcentaje ligeramente mayor al observado en nuestro estudio (68.1%). Ambas poblaciones comparten similitudes en sexo y presencia de comorbilidades metabólicas; sin embargo, su cohorte incluyó un mayor porcentaje de personas desempleadas y dependencia de oxígeno, factores que podrían influir en la variabilidad observada. Esto sugiere la necesidad de futuros estudios analíticos que exploren la relación entre comorbilidades, situación laboral y niveles de ansiedad.

De forma similar, Sun et al., identificaron una prevalencia de ansiedad del 22.2% en pacientes con EPOC en China [26]. A pesar de que su población presentaba un perfil clínico comparable en edad y uso de inhaladores, las diferencias observadas en sexo, comorbilidades y estilo de vida podrían explicar la menor frecuencia de ansiedad reportada en comparación con nuestra unidad. Además, la mayor carga de enfermedades crónicas en nuestra población podría contribuir al incremento de síntomas ansiosos, lo cual coincide con lo señalado en la literatura internacional.

En el estudio de Gharsalli et al., realizado en pacientes con AOS, el 43.8% presentó ansiedad, cifra inferior a la de nuestra población [27]. No obstante, ambos estudios coinciden en una alta frecuencia de hipertensión arterial y diabetes mellitus, lo que refuerza la posible relación entre comorbilidades crónicas y mayor impacto emocional. Asimismo, la diferencia en la variable ocupación (predominio de empleados en el estudio tunecino versus predominio de labores del hogar en nuestro estudio) plantea interrogantes sobre la influencia de la actividad laboral en los niveles de ansiedad, lo cual representa un área de oportunidad para futuras investigaciones.

En conjunto, la comparación entre estudios evidencia una heterogeneidad importante en la prevalencia de ansiedad en pacientes con enfermedades respiratorias crónicas; no obstante, todos coinciden en una alta carga de síntomas ansiosos. Nuevos resultados resaltan la necesidad de incorporar la evaluación sistemática de la ansiedad en el primer nivel de atención, particularmente en pacientes con múltiples comorbilidades o con características clínicas de mayor vulnerabilidad. Entre las fortalezas de este estudio destacan la aplicación sistemática del GAD-7 y la evaluación conjunta de pacientes con EPOC y AOS. Con limitación principal se reconoce el diseño transversal, que no permite establecer relaciones causales.

Conclusiones

Este estudio evidenció una alta frecuencia de ansiedad en pacientes con EPOC y AOS atendidos en el primer nivel de atención, con predominio de ansiedad leve. La comparación con otros estudios mostró que la presencia de comorbilidades como hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo 2, así como factores como el desempleo y el uso de oxígeno, podrían influir en una mayor frecuencia de síntomas ansiosos, lo que plantea la necesidad de explorar estas asociaciones en investigaciones futuras.

La escala GAD-7 demostró ser una herramienta práctica y útil para identificar la severidad de ansiedad en esta población, reforzando su aplicabilidad en la consulta de medicina familiar para detección temprana y el abordaje oportuno. Asimismo, los resultados subrayan la importancia de evaluar de manera integral a los pacientes con EPOC y AOS, dada su elevada vulnerabilidad clínica y emocional. Aunque el diseño transversal constituye una limitación al no permitir establecer causalidad, los hallazgos aportan información relevante para mejorar las estrategias de tamizaje, educación y atención interdisciplinaria. En conjunto, la evidencia confirma que la ansiedad es una comorbilidad frecuente en estas enfermedades respiratorias y que su identificación sistemática puede contribuir a optimizar el pronóstico y la calidad de vida de los pacientes.

REFERENCIAS

- [1] Martínez Luna M, Rojas Granados A, Lázaro Pacheco RI, Meza Alvarado JE, Ubaldo Reyes L, Ángeles Castellanos M, et al. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Bases para el médico general. Rev. Fac. Med. México. junio de 2020;63(3):28–35. Disponible en: <https://www.medigraphic.com/pdfs/facmed/un-2020/un203f.pdf>
- [2] Guerrero-Zúñiga S, Gaona-Pineda EB, Cuevas-Nasu L, Torre-Bouscoulet L, Reyes-Zúñiga M, Shamah-Levy T, et al. Prevalencia de síntomas de sueño y riesgo de apnea obstructiva del sueño en México. Salud Publica Mex [Internet]. 2018;60(3):347–55. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.21149/9280>
- [3] Hernández-Solís A, Reding-Bernal A, Álvarez-Maldonado P, Mojica Jaimes E, Serna Valle FJ, Quintana Martínez A, et al. The prevalence of depression and anxiety symptoms and their association with respiratory diseases. Cureus [Internet]. 2023;15(11):e49488. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.7759/cureus.49488>
- [4] Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. Guía de bolsillo 2023 [Internet]. 2023 [citado el 6 de verano de 2023]. Disponible en: http://file:///C:/Users/denny/Downloads/GOLD-2023-ver-1.3-17Feb2023_WMV.pdf
- [5] Roncero A, Castro S, Herrero J, Romero S, Caballero C, Rodríguez P. Apnea obstructiva de sueño. Open Respir Arch [Internet]. 2022;4(3):100185. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1016/j.opresp.2022.100185>
- [6] Raj KS, Williams NR, DeBattista C. Trastornos de ansiedad. In: Papadakis MA, McPhee SJ, Rabow MW, McQuaid KR. eds. Diagnóstico clínico y tratamiento 2023. McGraw-Hill Education; 2023. Accessed octubre 06, 2024. <https://accessmedicina.mhmedical.com/content.aspx?bookid=3323§ionid=27797711>
- [7] Ntritsos G, Franek J, Belbasis L, Christou MA, Markozannes G, Altman P, et al. Gender-specific estimates of COPD prevalence: a systematic review and meta-analysis. Int. J Chron Obstruct Pulmon Dis [Internet]. 2018; 13:1507–14. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.2147/COPD.S146390>
- [8] Pedrozo-Pupo JC, Celemín-Güete GJ, Campo-Arias A. Relación entre el índice de masa corporal y la frecuencia de exacerbaciones en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica en Santa Marta, Colombia. Univ Salud. el 15 de abril de 2019;21(2):127–31.

- [9] Chand SP, Marwaha R. Anxiety. En: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2024 [citado el 2 de octubre de 2024]. Disponible en: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK470361/>
- [10] Campo AA. Ansiedad y depresión en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Abril -junio 2021. 46 No. 2.
- [11] Betancourt-Peña J, Peñaranda-Ospina EV, Carvajal-Riascos AA, Ávila-Valencia JC, Benavides-Córdoba V, Betancourt-Peña J, et al. Condición clínica, capacidad funcional, ansiedad/depresión y calidad de vida en pacientes con EPOC con diferentes rangos de edad. *Rev Cuba Med Gen Integral* [Internet]. marzo de 2022 [citado el 2 de julio de 2024];38(1). Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0864-21252022000100010&lng=es&nrm=iso&tlng=es
- [12] Gharsalli H, Harizi C, Zaouche R, Sahnoun I, Saffar F, Maalej S, et al. Prevalence of depression and anxiety in obstructive sleep apnea. *Tunis Med*. juillet de 2022;100(7):525–33.
- [13] González Espinoza KZ. Prevalencia de ansiedad y depresión en pacientes con apnea obstructiva del sueño de la clínica de sueño en CMNO. *Ansiedad y Depresión en SAOS* [Internet]. el 28 de febrero de 2022 [citado el 2 de julio de 2024]; Disponible en: <https://riudg.udg.mx/handle/20.500.12104/90485>
- [14] Martínez-Aguilar NE, Vargas-Camaño ME, Hernández-Pliego RR, Chaia-Semerena GM, Pérez-Chavira M del R. Immunopathology of chronic obstructive pulmonary disease. *Rev. Alerg. México*. septiembre de 2018;64(3):327–46. Disponible en: https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2448-91902017000300327
- [15] McNicholas WT, Korkalainen H. Translation of obstructive sleep apnea pathophysiology and phenotypes to personalized treatment: a narrative review. *Front Neurol* [Internet]. 2023; 14:1239016. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.3389/fneur.2023.1239016>
- [16] González R, Parra-Bolaños N. Neuropsicología de los trastornos de ansiedad. *Ciencia Latina* [Internet]. 2023;7(1):5206–21. Disponible en: http://dx.doi.org/10.37811/cl_rcm.v7i1.4825
- [17] Chacón DE, Fernández LD, Murillo AR. Generalidades sobre el trastorno de ansiedad. [Internet]. [citado el 28 de junio de 2024]. Disponible en: <https://www.binasss.sa.cr/bibliotecas/bhp/cupula/v35n1/arto2.pdf>
- [18] Also Fontanet A, Echiburu Salinas N, Pinto Asenjo J. Tratamiento farmacológico de los trastornos de ansiedad. *Atención Primaria Práctica* [Internet]. 2024;6(1):100189. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1016/j.appr.2023.100189>
- [19] Pinargote M. La ansiedad y su relación en el rendimiento académico de los estudiantes de la carrera de Psicología de la Universidad Técnica de Manabí [Internet]. *Redalyc.org*. 2019 [citado el 2 de noviembre de 2024]. Disponible en: https://www.redalyc.org/journal/5732/573263327006/html/#redalyc_573263327006_ref10
- [20] Cedeño H, Ponce J. La ansiedad y su relación en el proceso de realización del trabajo de titulación, en los egresados de la Facultad de Ciencias Humanísticas y Sociales de la Universidad Técnica de Manabí. *Revista Caribeña de Ciencias Sociales*, 2018. Recuperado de <https://www.eumed.net/rev/caribe/2018/08/ansiedad-trabajo-titulacion.html>
- [21] Diagnóstico y Tratamiento del Trastorno de Ansiedad Generalizada en la Persona Mayor. *Guía de Práctica Clínica: Evidencias y Recomendaciones*. México, IMSS; 2019 [fecha de consulta]. Disponible en: <http://imss.gob.mx/profesionales-salud/gpc>
- [22] Sapra A, Bhandari P, Sharma S, Chanpura T, Lopp L. Using generalized anxiety disorder-2 (GAD-2) and GAD-7 in a primary care setting. *Cureus* [Internet]. 2020; Disponible en: <http://dx.doi.org/10.7759/cureus.8224>.
- [23] Patient Health Questionnaire (PHQ) screeners. [Internet]. *Phqscreeners.com*. [citado el 8 de octubre de 2024]. Disponible en: <https://www.phqscreeners.com/select-screener/>
- [24] Crockett MA, Martínez V, Ordóñez-Carrasco JL, Crockett MA, Martínez V, Ordóñez-Carrasco JL. Propiedades psicométricas de la escala Generalized Anxiety Disorder 7-Item (GAD-7) en una muestra comunitaria de adolescentes en Chile. *Rev. Médica Chile*. abril de 2022;150(4):458–64. Disponible en: https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-98872022000400458
- [25] Hernández-Solís A, López-Jiménez N, Padilla-Romo M, et al. The Prevalence of Depression and Anxiety Symptoms and Their Association with Respiratory Diseases. *Cureus*. 2023;15(11): e49488. <https://doi.org/10.7759/cureus.49488>
- [26] Sun H, Zhang J, Wang X, et al. Evaluation of the GAD-7 scale in Chinese patients with COPD. *Psychol Res Behav Manag*. 2023; 16:2701–2710. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10428582/>
- [27] Gharsalli H, et al. Prevalence of depression and anxiety in obstructive sleep apnea. *La Tunisie Médicale*. 2022;100(7):525–533.

Correo de autor de correspondencia: kadesaro.18@gmail.com